

**Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia
Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica**

Milano 28/3/2023

Alla c.a dr.ssa Gaia Spinetti
Dr Cesare Berra
Dr Annibale Puca
IRCCS MultiMedica

Verbale 25.2023

Numero interno 568/2023

La variante di LAV-BFIFB4 associata alla longevità: un nuovo strumento contro la trombocitosi e la "resistenza all'aspirina" nel Diabete

Titolo in inglese : The LongEvity-associated variant of BPIFB4: a novel tool against throMbOcytosis and "aspiriN resistAnce" in DiabetEs

Codice progetto: PNRR-MAD-2022-12376723

Acronimo: LEMONADE

Promotore MultiMedica

Proponente G Spinetti A Puca C Berra

Documentazione esaminata

Lettera di risposta al comitato etico finale 27_03_23

Protocollo PNRR_ Studio LEMONADE v.1.1 del 27.3.2023 _ finale-REV Clean

Protocollo PNRR_ Studio LEMONADE v.1.1 del 27.3.2023 _ finale-REV Tracked

Sinossi Progetto PNRR Studio LEMONADE v. 1.1 del 27.3.2023 clean

Sinossi Progetto PNRR Studio LEMONADE v. 1.1 del 27.3.2023 tracked

DECISIONE DEL CE

Il Comitato etico recepisce le modifiche richieste con il verbale 18.2023 ed inviate a codesta segreteria in data 27.03.2023 e precisazioni inviate in data 28.03.2023 ed approva il protocollo senza riserve.

Il Comitato Etico chiede di avere gli accordi di collaborazione tra enti coinvolti nel progetto una volta avallato dal Ministero.

Distinti saluti
Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO
Il Presidente